

EDN JRATKZ

DOI 10.5281/zenodo.16563431

УДК 633.111.1:631.524.85

Волкова Л. В., Амунова О. С., Храпова Ж. Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ К СТРЕССУ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»

Реферат. *Неспецифические защитные реакции в ювенильный период развития растений являются важным составным элементом общей полевой устойчивости. Цель исследований – выявить взаимосвязь между лабораторной и полевой устойчивостью к водному дефициту у сортов яровой пшеницы для оптимизации селекционного процесса. Исследования проведены в Федеральном аграрном научном центре Северо-Востока на 10 сортах и селекционных номерах яровой пшеницы. Семена проращивали в течение семи дней в рулонной культуре в двукратной повторности с добавлением 10 % раствора ПЭГ-400, в контроле использовали дистиллированную воду. Под влиянием осмотика в значительной степени снижалась масса сырого и сухого вещества надземной части проростков (средние значения в опыте составили соответственно 8,8 и 29,9 % к контролю), а число корней и их сухая масса увеличивалась (108,0 и 126,0 % к контролю). Анализ главных компонент позволил выделить главные признаки при лабораторной диагностике и разделить сорта на две группы устойчивости. Разность средних значений по реакции на стресс в группах устойчивых и неустойчивых сортов была достоверной по признакам длины корней ($d=7,6\%$), массы сухого вещества корней ($d=21,1\%$), массы сухого вещества проростка ($d=13,5\%$). Исследуемые генотипы оценивали по урожайности в контрастные по гидротермическому режиму годы (2021–2024 гг., ГТК=0,73–2,04). Средняя урожайность сортов, входящих в группу «устойчивые» по лабораторной диагностике, оказалась достоверно выше (на 0,21 т/га) сортов, характеризующихся как «неустойчивые». Корреляционный анализ выявил тесную положительную связь среднего уровня урожайности с устойчивостью по длине корней ($r=0,683$, значимо при $p\leq 0,05$) и устойчивостью по массе сухого вещества проростка ($r=0,669$, значимо при $p\leq 0,05$). Высокой урожайностью в сочетании с устойчивостью в ранние фазы развития характеризовался сорт Уроженка селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.*

Ключевые слова: *Triticum aestivum L., проростки, лабораторная диагностика, неспецифическая устойчивость, корреляции, урожайность, индекс толерантности.*

Для цитирования: Волкова Л. В., Амунова О. С., Храпова Ж. Ю. Использование лабораторной диагностики в определении толерантности к стрессу сортов яровой мягкой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 21–32. EDN: JRATKZ. DOI: 10.5281/zenodo.16563431.

For citation: Volkova L. V., Amunova O. S., Khrapova Zh. Yu. Use of laboratory diagnostics in determining stress tolerance of spring soft wheat varieties // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 21–32. EDN: JRATKZ. DOI: 10.5281/zenodo.16563431.

Введение

Климатические условия Волго-Вятского региона отличаются значительным варьированием режима увлажнения как по годам, так и в течение периода вегетации растений. Во влажные годы от сортов яровой пшеницы требуется высокая продуктивность, устойчивость к полеганию и болезням, в засушливые – устойчивость

к водному дефициту в разные фазы развития. Все это создает сложный фон для селекции из-за трудности сочетания данных качеств в одном генотипе [1].

У сельскохозяйственных растений особое значение имеет так называемая неспецифическая устойчивость (включающаяся в разных стрессовых ситуациях), определяемая выносливостью клеток растений, их способностью адаптироваться в изменяющихся условиях среды. К неспецифическим ответам растений на воздействие стрессоров относится целый комплекс реакций, в первую очередь – повышение концентрации стрессовых фитогормонов, а также других эндогенных регуляторов роста, которые вызывают торможение метаболизма в клетках растений. Снижение активности метаболических процессов при стрессе носит защитно-приспособительный характер, поскольку препятствует самоповреждению клеток и сохраняет их жизненный потенциал для последующей репарации [2]. У устойчивых растений метаболические изменения происходят с большей скоростью, но имеют меньшую амплитуду, чем у неустойчивых. Именно неспецифические защитные реакции выступают наиболее «экономным» и универсальным средством сохранения равновесия биосистем с внешней средой и являются важным составным элементом общей полевой устойчивости [3]. Растения особенно чувствительны к стрессорам в ювенильный период (при прорастании), а также при цветении и плодоношении, а наибольшую устойчивость проявляют в состоянии покоя [4]. Схожесть механизмов адаптации к разнообразным неблагоприятным воздействиям позволяет использовать этот принцип при лабораторной диагностике сортов на стрессоустойчивость и способствует ускорению процесса селекции. Выявление наиболее важных морфоанатомических структур, а также физиологических реакций растений помогает совершенствовать методы направленного отбора для сочетания потенциальной продуктивности и устойчивости.

Водорастворимый полиэтиленгликоль (ПЭГ) широко используется при изучении водного баланса растений в качестве инертных не ионных растворенных веществ. Присутствие ПЭГ в растворе приводит к снижению осмотического потенциала клеток и их обезвоживанию, снижению тургора, что является основным стрессовым фактором и влияет на рост и развитие растений. Активируются гены, ответственные за устойчивость к засухе, синтез защитных белков и регуляцию водного баланса [5]. При водном дефиците растения начинают синтезировать гормон, стимулирующий рост корней – абсцизовую кислоту (АБК), одновременно подавляется рост надземной части. Происходит значительное перераспределение пластических веществ в системе «корень/росток» [6,7]. ПЭГ также может вызвать окислительный стресс, что приводит к активации антиоксидантных систем защиты [8].

Воздействие любого стрессора, включая ПЭГ, может повышать общие адаптивные механизмы растительного организма, увеличивая его неспецифическую устойчивость, и способствовать преадаптации к другим возможным стрессовым воздействиям [9]. С другой стороны, известно, что реализация антистрессовых подпрограмм требует больших энергетических затрат растений и может сопровождаться снижением продуктивности. Поэтому изучение сходимости лабораторной и полевой диагностики устойчивости является актуальным направлением в селекции растений.

Цель исследований – выявить взаимосвязь между лабораторной и полевой устойчивостью к водному дефициту у сортов яровой пшеницы для оптимизации селекционного процесса.

Материалы и методы исследований

Объектом изучения служили 10 генотипов яровой мягкой пшеницы питомника конкурсного сортоиспытания, в том числе районированные в Кировской области сорта Баженка, Каменка, Награда, проходящие государственное сортоиспытание

сорта Темп, Традиция, Богатей, Уроженка, перспективные селекционные номера В-14, В-123 и В-128. Полевые и лабораторные исследования проводили на базе ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (г. Киров) в 2021–2024 гг.

Почва опытного поля дерново-подзолистая среднесуглинистая, рН водной вытяжки – 4,8, содержание P_2O_5 – 191, K_2O – 130 мг/кг (по Кирсанову), гумуса – 2,0 % (по Тюрину). Посев проводили в двупольном севообороте «яровая пшеница – чистый пар» в оптимальные сроки в четырехкратной повторности на делянках площадью 11,2 м² с нормой высева 6 млн всхожих семян/га.

Метеоусловия, сопутствующие вегетации растений, существенно отличались по тепло- и влагообеспеченности. Первая половина вегетации пшеницы в 2021 г. проходила при повышенных среднесуточных температурах и дефиците влаги, что явилось причиной снижения полевой всхожести, зерновой и биологической продуктивности растений. Условия 2022 г. в целом благоприятствовали формированию высокого урожая и качественного зерна пшеницы. Вегетационный период 2023 г. характеризовался дефицитом влаги в период от всходов до колошения, что отрицательно повлияло на продуктивность колоса, а избыток осадков в период налива и созревания привел к частичному полеганию растений и развитию грибных болезней. Начало вегетации яровой пшеницы в 2024 г. характеризовалось рекордными холодами и заморозками до -5 °С, период от кущения до восковой спелости характеризовался дефицитом осадков (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетации в годы проведения исследований

Год	Посев– всходы	Всходы– кущение	Кущение– колошение	Колошение– восковая спелость	Посев– восковая спелость
Среднесуточная температура воздуха, °С					
2021	19,8	13,1	20,5	19,8	18,8
2022	10,6	11,1	16,5	20,5	16,2
2023	12,4	10,3	15,1	18,9	16,1
2024	5,6	14,4	18,6	19,0	16,0
Сумма осадков, мм					
2021	10,2	10,8	55,4	110,9	195,3
2022	7,9	113,8	76,3	111,1	309,1
2023	4,0	12,3	52,4	186,7	255,4
2024	41,0	20,4	31,5	60,6	153,5
Гидротермический коэффициент (ГТК)					
2021	0,12	0,56	1,08	1,38	1,17
2022	0,96	6,21	1,00	1,57	2,04
2023	1,61	0,87	1,08	1,97	1,64
2024	0,26	1,25	0,65	0,73	0,73

Ювенильную устойчивость к дефициту воды у сортов и селекционных линий определяли в фазе семидневных проростков по уровню изменения морфобиологических параметров (процент прорастания семян, число, длина и масса зародышевых корней, масса ростка, масса проростка, а также масса сухого вещества корней, ростка и проростка) в стрессовых условиях по отношению к контролю. К более устойчивым относили сорта с меньшим отклонением от контроля. Стрессовые условия (избыточное осмотическое давление) создавали 10 % раствором ПЭГ с относительной молекулярной массой 400, в контроле использовали дистиллированную воду. В 2024 г. здоровые, нормально выполненные семена каждого генотипа 2022 г. репродукции проращивали в рулонах (выборка из 30 зерен, повторность двукратная) в термостате при температуре 21–23 °С. Математическую

обработку данных проводили методами главных компонент, корреляционного, дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [10] с использованием пакетов программ Microsoft Excel 2016. Расчетным путем у изучаемых генотипов определяли индекс RSR (root-shoot weight ratio) как отношение массы корней к массе ростков. Содержание воды в тканях TWC (tissue water content) определяли по формуле [11]:

$$TWC = \frac{\text{масса сырого вещества} - \text{масса сухого вещества}}{\text{масса сырого вещества}} \times 100 \%$$

При оценке полевой устойчивости применяли показатель «индекс толерантности к стрессу» (STI), который является нормированным произведением урожайностей в стрессовых и благоприятных условиях и рассчитывается по формуле [12]:

$$STI = \frac{Y_p \times Y_s}{Y_{p\text{ ср}}^2} \times 100 \%$$

где Y_p – урожайность сорта в благоприятных условиях, Y_s – урожайность сорта при засухе, $Y_{p\text{ ср}}$ – средняя урожайность всех сортов в благоприятных условиях.

Результаты и их обсуждение

При разработке метода оценки засухоустойчивости необходимо определять генотипическую вариабельность признаков, чтобы иметь возможность дифференцировать генотипы [13]. Поэтому в данном исследовании первым этапом было определить сортовые различия у сортов по анализируемым в лабораторном опыте признакам. В контрольных условиях четкой дифференциации среди сортов местной селекции (одного экотипа) не обнаружено. В условиях стресса, индуцированного ПЭГ-400, обнаружены достоверные межсортовые различия по числу и длине корней, сухой и сырой массе корней, ростков, индексу RSR, TWC корней ($F_{\text{факт}} > F_{\text{теор}}$) (таблица 2).

В частности, достоверно высокое число зародышевых корней в условиях стресса сформировали сорта Баженка, Каменка и Награда (4,50–4,69 шт.), по длине корней выделился сорт Богатей (5,74 см), по массе ростков – Традиция (6,0 мг). При отборе устойчивых генотипов важным признаком считается масса проростков [14]. Наибольшее значение массы проростков в опыте наблюдали у сорта Традиция, наименьшее – у сорта Уроженка.

Устойчивость сортов определяет уровень развития признаков при воздействии стрессора [3]. Из всех анализируемых параметров самым значительным изменениям под воздействием осмотика ПЭГ-400 подверглась надземная часть проростков (ростки), масса сырого и сухого вещества которых в среднем по опыту составила 8,8 и 29,9 % к контролю соответственно. Наименьшую реакцию наблюдали у линии В-128, у которой сырая и сухая масса ростков составляла 12,0 и 38,0 % относительно контроля, наибольшую – у сорта Баженка (соответственно 6,7 и 25,5 %). Длина корней, масса сырого вещества корней, а также масса сырого и сухого вещества проростков снижалась в меньшей степени и в среднем составляла 28,7–76,2 % к контролю, тогда как число корней и масса их сухого вещества под влиянием осмотика увеличивалась и достигла 108,0 и 126,0 % к контролю. В результате воздействия стрессора индекс RSR увеличился в 5,8 раза относительно контроля с колебаниями по сортам от 4,3 до 8,3 раза. Процентное содержание воды в тканях проростков (TWS) при воздействии ПЭГ-400 снижалось и в среднем составило 84,6 % к контролю, при этом корни обладали большей водоудерживающей способностью (85,9 %), чем ростки (76,7 %). Выявлено, что самые низкие изменения индекса RSR при воздействии ПЭГ-400 наблюдались у тех генотипов, которые обладали способностью сохранять воду в надземной части ($r = -0,781$; значимо при $p \leq 0,01$), а не в корневой системе ($r = 0,097$). К ним можно отнести сорта Богатей и Награда (снижение TWS ростка относительно контроля на 17,6–19,3 %, повышение RSR в 4,3–4,8 раза). У сорта Темп, напротив, наблюдали значительную потерю воды в ростках (снижение на

29,8 %) и максимальное увеличение индекса RSR (в 8,3 раза). Влияние осмотика на всхожесть было незначимо, большинство семян были способны к прорастанию, но задерживали свое дальнейшее развитие. По совокупности показателей корневой системы (число, длина и масса зародышевых корней) наименьшей реакцией на стресс характеризовались сорта Темп, Уроженка и селекционные линии В-14, В-123 и В-128. Таким образом, если в контрольных условиях сорта местной селекции были фенотипически сходными по всем изученным параметрам проростков, то при воздействии ПЭГ-400 обнаружены достоверные различия по их способности к адаптации к водному стрессу.

Таблица 2 – Морфобиологические параметры проростков, их изменчивость у сортов яровой пшеницы в благоприятных и стрессовых условиях (n=10, 2024 г.)

Параметр	Значения признаков			К контролю, %	
	среднее	размах изменчивости	критерий значимости $F_{факт}$	среднее	размах изменчивости
Число корней, шт.	$\frac{4,28}{3,96}$	$\frac{3,91-4,69}{3,33-4,55}$	$\frac{14,56^*}{2,78}$	108,0	94,0–118,2
Длина корней, см	$\frac{5,01}{8,16}$	$\frac{4,19-5,74}{7,28-9,14}$	$\frac{5,28^*}{1,57}$	61,4	53,1–70,8
Масса корней, мг	$\frac{25,3}{51,1}$	$\frac{18,7-27,8}{36,2-57,3}$	$\frac{4,38^*}{1,16}$	49,5	46,5–53,2
Масса ростка, мг	$\frac{4,6}{53,0}$	$\frac{3,0-6,0}{41,8-66,2}$	$\frac{4,96^*}{0,84}$	8,8	6,2–12,0
Масса проростка, мг	$\frac{29,9}{104,1}$	$\frac{23,7-33,8}{81,2-120,3}$	$\frac{4,14^*}{0,84}$	28,7	26,5–34,2
Масса сухого вещества корней, мг	$\frac{5,4}{4,2}$	$\frac{4,4-5,8}{2,8-5,0}$	$\frac{3,39^*}{1,38}$	126,0	115,0–161,5
Масса сухого вещества ростка, мг	$\frac{1,4}{4,6}$	$\frac{1,0-1,7}{3,4-5,7}$	$\frac{4,86^*}{0,64}$	29,9	25,5–38,0
Масса сухого вещества проростка, мг	$\frac{6,8}{8,8}$	$\frac{5,9-7,4}{7,0-10,5}$	$\frac{3,88^*}{0,81}$	76,2	68,3–91,2
Всхожесть семян, %	$\frac{72,5}{80,9}$	$\frac{60,0-86,0}{70,8-91,7}$	$\frac{1,82}{2,71}$	89,6	72,6–100,0
TWC корней, %	$\frac{78,8}{91,7}$	$\frac{76,2-79,1}{90,9-92,5}$	$\frac{3,40^*}{1,25}$	85,9	82,6–86,9
TWC ростка, %	$\frac{70,1}{91,4}$	$\frac{65,3-74,0}{89,8-93,0}$	$\frac{1,59}{2,53}$	76,7	70,2–82,4
TWC проростка, %	$\frac{77,5}{91,6}$	$\frac{74,8-78,9}{90,7-92,6}$	$\frac{2,69}{1,50}$	84,6	83,2–86,2
RSR	$\frac{5,68}{0,98}$	$\frac{3,83-7,43}{0,80-1,17}$	$\frac{6,84^*}{2,29}$	579,6	426,4–829,6

Примечание. В числителе – опыт, в знаменателе – контроль; * – межсортовые различия значимы при $p \leq 0,05$.

Обнаружена тесная отрицательная корреляция между средними значениями показателей в контрольных условиях (числом корней, массой корней, массой сухого вещества ростка, массой сырого и сухого вещества проростка) и устойчивостью этих параметров (процентное отношение опыт/контроль) ($n = 10$, $r = -0,680$ – $-0,949$, значимо при $p \leq 0,05$), что осложняет отбор на сочетание высокой биомассы в фазу проростков и устойчивости к засухе. В то же время отсутствие значимой корреляции ($r = -0,154$) между потенциалом длины корней (контроль) и ее изменчивостью (соотношение опыт/контроль) обеспечивает возможность ведения селекционной работы в этом направлении.

Для быстрой и массовой оценки генотипов в лабораторных условиях стоит вопрос о выборе из множества используемых критериев наиболее информативных. Использование метода главных компонент, в основе которого лежит матрица парных корреляций, дает возможность уменьшить количество анализируемых показателей и упростить интерпретацию данных. Несколько параметров, входящих в первый фактор или компонент и несущих высокую факторную нагрузку (близкую к единице), обладают общим характером изменчивости и обуславливают большую часть изменчивости (дисперсии) при реакции проростков на стресс. Признаки, несущие максимальные нагрузки во втором факторе, определяют вторую по значимости часть вариативности и не связаны с первым и др. [15] (таблица 3).

Таблица 3 – Факторные нагрузки по критериям реакции на стресс у проростков яровой пшеницы в системе опыт/контроль

Параметры лабораторной устойчивости	Главные факторы			
	1	2	3	4
Число корней	0,331	-0,073	0,157	-0,854*
Длина корней	0,834*	0,006	-0,272	0,089
Масса корней	0,804*	-0,179	-0,341	0,173
Масса ростка	0,095	0,949*	-0,288	-0,040
Масса проростка	0,646	0,739	0,112	-0,107
Масса сухого вещества корней	0,744	-0,036	-0,613	-0,221
Масса сухого вещества ростка	0,733	0,510	-0,179	-0,004
Масса сухого вещества проростка	0,944*	0,118	-0,115	-0,156
RSR	0,062	-0,955*	0,195	0,122
Процент прорастания семян	0,228	-0,032	-0,214	0,872*
TWC корней	-0,395	0,064	0,876*	0,248
TWC ростка	-0,524	0,801*	-0,089	-0,084
TWC проростка	-0,531	0,433	0,718*	0,067
Дисперсия, %	33,54	28,53	15,47	12,83
Накопленная дисперсия, %	33,54	62,07	77,54	90,37

Примечание. * – признаки, несущие высокую нагрузку в данном факторе.

По уровню реакции на повышение осмотического давления самые высокие нагрузки в первом факторе, контролирующем до 33,54 % дисперсии, имеют весовые показатели проростков (масса проростков, обусловленная накоплением сухого вещества и тесно связанная с параметрами «длина корней» и «масса корней»). Во втором факторе наибольшую нагрузку несут параметры «масса ростка», TWC ростка и индекс RSR (28,53 % дисперсии). В третьем факторе 15,47 % дисперсии обусловлено показателями содержания воды в корнях и проростках. В четвертом факторе высокие нагрузки несут два параметра – число зародышевых корней и процент прорастания семян (12,83 % дисперсии). Таким образом, минимальная система показателей должна включать оценку реакции на стресс по массе проростков, реакции по корневой системе проростков (длина и масса корней) и по показателям надземной части проростков (масса ростка, TWS ростка). Менее информативными являются признаки «TWS корней», «TWS проростков», «число зародышевых корней» и «всхожесть».

Распределение генотипов на группы по признакам, имеющим самые высокие нагрузки, позволило выявить достоверные групповые различия по реакции на изменения массы сухого вещества проростков (на 13,5 %), массы сухого вещества корней (на 21,1 %) и длины корней (на 7,6 %). В стрессовых условиях у устойчивых сортов отмечали также тенденцию к более значительному, по сравнению с неустойчивыми, увеличению числа корней и индекса RSR, в то же время к уменьшению среднего содержания воды в ростках и корнях (таблица 4).

Таблица 4 – Распределение генотипов пшеницы по группам устойчивости согласно реакции на стресс в фазе проростков (опыт/контроль, %)

Сорт, линия	Масса сухого вещества проростка	Число корней	Длина корней	Масса сухого вещества корней	Масса ростка	TWS ростка	TWS корней	RSR	Процент прорастания семян
неустойчивые									
Баженка	68,3	103,1	56,3	119,5	6,7	73,4	86,8	772,3	107,9
Награда	75,4	111,5	53,1	120,6	7,4	80,7	86,6	482,6	71,7
Каменка	73,6	108,6	57,2	124,6	9,8	76,9	86,1	689,4	81,5
Традиция	72,1	109,3	60,2	115,3	11,5	79,0	86,9	502,2	72,6
Богатей	74,0	94,0	62,8	119,7	10,0	82,4	86,5	426,4	106,6
Среднее	72,7	105,3	57,9	120,0	9,1	78,5	86,6	574,5	88,1
устойчивые									
Темп	86,1	106,5	70,8	140,6	6,2	70,2	85,3	829,6	99,9
В-123	86,0	109,9	58,6	122,7	11,3	77,1	85,9	686,2	94,4
В-14	91,1	116,6	65,0	140,8	8,7	71,2	86,3	589,5	75,6
В-128	76,7	118,2	66,2	139,5	7,6	79,6	85,8	453,9	87,8
Уроженка	91,2	110,4	67,0	161,5	12,0	76,9	82,6	477,5	109,6
Среднее	86,2	112,3	65,5	141,0	9,2	75,0	85,2	607,3	93,5
d	13,5	7,0	7,6	21,1	0,1	3,5	1,4	32,8	5,4
td	4,67*	1,83	2,94*	3,34*	0,06	1,45	2,07	0,34	0,55

Примечание. d – разность групповых средних значений, td – критерий достоверности разности средних; * – значимо при $p \leq 0,05$.

Поскольку итоговой оценкой селекционного материала служит урожайность, то метод оценки засухоустойчивости должен соответствовать полевой или агрономической засухоустойчивости. Исследуемые генотипы оценивались по урожайности в различные по метеоусловиям годы (2021–2024 гг.). Предполагалось, что сорта с относительно высокой и стабильной урожайностью включают некоторые неидентифицированные физиологические, генетические и другие факторы, обеспечивающие толерантность к стрессовым воздействиям. Для выявления соответствия между лабораторной устойчивостью (процентным соотношением опыт/контроль) и средней за четыре года урожайностью (т/га), а также полевой устойчивостью (STI, %) применяли парный корреляционный анализ (таблица 5).

Таблица 5 – Корреляционные связи (r) между параметрами лабораторной и полевой устойчивости

Параметры лабораторной устойчивости	Средняя урожайность	STI, %
Число корней	0,012	-0,250
Длина корней	0,635*	0,450
Масса корней	0,446	0,291
Масса ростка	0,471	0,334
Масса проростка	0,509	0,067
Масса сухого вещества корней	0,661*	0,569
Масса сухого вещества ростка	0,741*	0,435
Масса сухого вещества проростка	0,669*	0,320
RSR	-0,362	-0,388
Процент прорастания семян	0,261	-0,195
TWC корней	-0,645*	-0,744*
TWC ростка	-0,015	0,033
TWC проростка	-0,566	-0,671*

Примечание. STI, % – индекс толерантности к стрессу; * – коэффициент корреляции значим при $p \leq 0,05$.

Анализ корреляций выявил достоверную положительную связь устойчивости по длине корней, массе сухого вещества проростка, включая корни и ростки, со средним уровнем урожайности ($r=0,635^*-0,741^*$). Отмечено, что генотипы, характеризующиеся большим снижением содержания воды в корнях и проростках при искусственно созданном стрессе, формировали более высокую среднюю урожайность ($r=-0,566...-0,645^*$) и обладали более высоким индексом толерантности в полевых условиях ($r=-0,671^*...-0,744^*$).

Проведен анализ групповых различий по урожайности и толерантности к стрессу устойчивых и неустойчивых в фазу проростков генотипов (таблица 6).

Таблица 6 – Характеристика разных групп устойчивости пшеницы по урожайности и толерантности к стрессу (2021–2024 гг.)

Сорт, линия	Урожайность, т/га			STI, %
	средняя	min	max	
Группа неустойчивых образцов				
Баженка	2,31	1,57	2,88	47,4
Награда	2,40	1,70	2,90	51,7
Каменка	2,46	1,66	2,92	50,8
Традиция	2,75	1,92	3,25	65,4
Богатей	2,51	1,56	3,08	50,4
Среднее	2,49	1,68	3,01	53,1
Группа устойчивых образцов				
Темп	2,63	1,86	3,02	58,9
В-123	2,63	1,70	3,19	56,9
В-14	2,65	1,53	3,18	52,7
В-128	2,71	1,68	3,12	56,9
Уроженка	2,88	2,12	3,34	74,2
Среднее	2,70	1,78	3,17	59,9
d	0,21	0,10	0,16	6,8
td	2,44*	0,81	1,87	1,40
Общее среднее	2,59	1,73	3,09	56,2
Cv, %	6,7	10,7	5,1	14,6

Среднее значение урожайности по всей выборке сортов составляло 2,59 т/га при межсортовой вариабельности 6,7 %. Средняя урожайность сортов, входящих в группу «устойчивые», оказалась достоверно выше ($d=0,21$ т/га, значимо при $p \leq 0,05$), чем у сортов, входящих в группу «неустойчивые» согласно лабораторному анализу. В благоприятном (2022 г.) и стрессовом (2024 г.) урожайность составляла соответственно 3,09 и 1,73 т/га, межсортовая вариабельность повышалась соответственно с 5,1 % до 10,7 %. В стрессовых условиях межсортовые различия увеличились в два раза: разность средних $d=0,10$ т/га относительно низкого урожая (1,7 т/га) также выше, чем $d=0,16$ при средней урожайности 3,1 т/га. Необходимо отметить, что среди сортов как первой, так и второй группы имелись исключения, т.е. генотипы, обладающие соответственно высокой (сорт Традиция) и относительно низкой (селекционный номер В-14) полевой устойчивостью. Разность средних индекса STI составила 6,8 %, но этот показатель статистически не достоверен. Самой высокой урожайностью во все годы исследований в сочетании с устойчивостью в ранние фазы развития, высоким уровнем ее стабильности и толерантности к стрессу характеризовался сорт Уроженка, переданный на Государственное испытание в 2024 г.

Выводы

Использование параметров лабораторной диагностики с применением ПЭГ-400 показало достаточную эффективность при оценке устойчивости к водному дефициту исследуемого набора сортов яровой пшеницы. Выявлены наиболее

информативные показатели по реакции на стресс, позволяющие разделить генотипы на две группы устойчивости: масса сухого вещества проростков, длина корней, масса сухого вещества корней, масса ростка, TWS ростка.

Устойчивые генотипы достоверно в меньшей степени снижали длину корней и массу сухого вещества проростков (разность средних соответственно $d=7,6\%$ и $d=13,5\%$) и в большей степени увеличивали массу сухого вещества корней ($d=21,1\%$). Наблюдалась тенденция увеличения числа корней, показателя RSR, уменьшения среднего содержания воды в ростках и корнях у устойчивых образцов при небольших различиях в снижении массы сырого вещества ростков.

В результате четырехлетних полевых исследований определена достоверно более высокая средняя урожайность ($d=0,21$ т/га) и более высокая толерантность к неблагоприятным условиям ($d=6,8\%$) в группе устойчивых сортов в сравнении с группой неустойчивых. Показатели «масса сухого вещества проростков», «масса сухого вещества корней», «длина корней», «TWS корней» были достоверно связаны со средним уровнем урожайности. Генотипы, характеризующиеся более сильной реакцией по снижению содержания воды в корнях и проростках под воздействием ПЭГ-400 в лабораторном исследовании, обладали более высоким индексом толерантности в полевых условиях.

Высокой устойчивостью в ранние фазы развития, максимальной средней урожайностью в сочетании с высоким уровнем ее стабильности и толерантности к стрессу характеризовался новый сорт Уроженка.

Литература

1. Волкова Л. В. Влияние гидротермических условий Кировской области на продуктивность и качество зерна сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости // Аграрная наука Северо-Востока. 2023. Т. 24. № 3. С. 377–388. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.3.377-388.
2. Lubyanova A. R., Bezrukova M. V., Shakirova F. M. Interaction between Signal Pathways upon Formation of Plant Defense in Response to Environmental Stress Factors // Russian Journal of Plant Physiology. 2021. Vol. 68. No. 6. P. 989–1002. DOI: 10.1134/S1021443721060121.
3. Шакирова Ф. М. Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам и ее регуляция. Уфа: Гилем, 2001. 160 с.
4. Марченкова Л. А., Давыдова Н. В., Павлова О. В., Чавдарь Р. Ф., Орлова Т. Г. Оценка селекционного материала яровой мягкой пшеницы на устойчивость к искусственно создаваемым стрессовым ситуациям // Вестник аграрной науки. 2021. № 1(88). С. 26–32. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.1.26.
5. Gudi S., Halladakeri P., Singh G., Kumar P., Singh S., Alwutayd K.M., Abd El-Moneim D., Sharma A. Deciphering the genetic landscape of seedling drought stress tolerance in wheat (*Triticum aestivum* L.) through genome-wide association studies // Front Plant Sci. 2024. Vol. 15. Art. No. 1351075. DOI: 10.3389/fpls.2024.1351075.
6. Kaufmann M. R., Eckard A. N. Evaluation of water stress control with polyethylene glycols by analysis of guttation // Plant Physiol. 1971. Vol. 47. Iss. 4. P. 453–456. DOI: 10.1104/pp.47.4.453.
7. Mahpara S., Zainab A., Ullah R., Kausar S., Bilal M., Latif M. I., Arif M., Akhtar I., Al-Hashimi A., Elshikh M. S., Zivcak M., Zuan A.T. K. The impact of PEG-induced drought stress on seed germination and seedling growth of different bread wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes // PLoS ONE. 2022. Vol.17(2). Art. No. e0262937. DOI: 10.1371/journal.pone.0262937.
8. Griffio A., Bosco N., Pagano A., Balestrazzi A., Macovei A. Noninvasive methods to detect reactive oxygen species as a proxy of seed quality // Antioxidants. 2023. Vol. 12(3). Art. No. 626. DOI: 10.3390/antiox12030626.
9. Авальбаев А. М., Юлдашев Р. А., Аллагулова Ч. Р., Плотников А. А., Ласточкина О. В. Анализ засухоустойчивости различающихся по стратегии адаптации к засухе растений пшеницы *Triticum aestivum* L. на начальном этапе онтогенеза // Сельскохозяйственная биология. 2024. Т. 59. № 1. С. 131–141. DOI: 10.15389/agrobiology.2024.1.131rus.
10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
11. Micky B. M. Could sodium benzoate enhance broad bean salinity tolerance? II. Germination parameters, carbohydrates, proteins, nucleic acids and hydrolytic enzymes // J. Chem. Biol. Phys. Sci. 2016. Vol. 6. P. 351–367.

12. Калыбекова Ж. Т., Цыганков В. И., Зуев Е. В., Новикова Л. Ю. Использование индексов засухоустойчивости при изучении коллекции яровой мягкой пшеницы в условиях Актюбинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2022. Т. 183. № 3. С. 85–95. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-3-85-95.
13. Лепехов С. Б. Некоторые принципы селекции яровой мягкой пшеницы на засухоустойчивость и урожайность в Алтайском крае: монография. Барнаул: ФГБНУ «Алтайский НИИСХ». 2015. 149 с.
14. Sherstneva O., Abdullaev F., Kior D., Yudina L., Gromova E., Vodeneev V. Prediction of biomass accumulation and tolerance of wheat seedlings to drought and elevated temperatures using hyperspectral imaging // Front. Plant Sci. 2024. Vol. 15. Art. No. 1344826. DOI: 10.3389/fpls.2024.1344826.
15. Чуракова С. А., Лисицын Е. М., Баталова Г. А. Изменение организации работы фотосистемы II листьев овса под действием осмотического стресса // Российская сельскохозяйственная наука. 2023. № 5. С. 11–14. DOI: 10.31857/S2500262723050022.

References

1. Volkova L. V. The influence of hydrothermal conditions of the Kirov region on the productivity and quality of grain of spring soft wheat varieties of different ripeness groups // Agricultural Science Euro-North-East. 2023. Vol. 24. No 3. P. 377–388. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.3.377-388.
2. Lubyanova A. R., Bezrukova M. V., Shakirova F. M. Interaction between signal pathways upon formation of plant defense in response to environmental stress factors // Russian Journal of Plant Physiology. 2021. Vol. 68. No. 6. P. 989–1002. DOI: 10.1134/S1021443721060121.
3. Shakirova F. M. Nonspecific resistance of plants to stress factors and its regulation. Ufa: Gilem, 2001. 160 p.
4. Marchenkova L.A., Davuydova N.V., Pavlova O.V., Chavdar R.F., Orlova T.G. Evaluation of soft spring wheat selection material by the artificially-induced stresses resistance // Bulletin of agrarian science. 2021. No. 1(88). P. 26–32. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.1.26.
5. Gudi S., Halladakeri P., Singh G., Kumar P., Singh S., Alwutayd K. M., Abd El-Moneim D., Sharma A. Deciphering the genetic landscape of seedling drought stress tolerance in wheat (*Triticum aestivum* L.) through genome-wide association studies // Front Plant Sci. 2024. Vol. 15. Art. No. 1351075. DOI: 10.3389/fpls.2024.1351075.
6. Kaufmann M. R., Eckard A. N. Evaluation of water stress control with polyethylene glycols by analysis of guttation // Plant Physiol. 1971. Vol. 47. Iss. 4. P. 453–456. DOI: 10.1104/pp.47.4.453.
7. Mahpara S., Zainab A., Ullah R., Kausar S., Bilal M., Latif M. I., Arif M., Akhtar I., Al-Hashimi A., Elshikh M. S., Zivcak M., Zuan A.T. K. The impact of PEG-induced drought stress on seed germination and seedling growth of different bread wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes // PLoS ONE. 2022. Vol.17(2). Art. No. e0262937. DOI: 10.1371/journal.pone.0262937.
8. Griffio A., Bosco N., Pagano A., Balestrazzi A., Macovei A. Noninvasive methods to detect reactive oxygen species as a proxy of seed quality // Antioxidants. 2023. Vol. 12(3). Art. No. 626. DOI: 10.3390/antiox12030626.
9. Avalbaev A.M., Yuldashev R.A., Allagulova Ch.R., Plotnikov A.A., Lastochkina O.V. Drought tolerance of wheat *Triticum aestivum* L. plants differing in the drought adaptation strategies during early ontogenesis // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2024. Vol. 59. No 1. P. 131-141. DOI: 10.15389/agrobiology.2024.1.131eng.
10. Dospekhov B.A. Methods of field research (with the basic of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
11. Mickky B.M. Could sodium benzoate enhance broad bean salinity tolerance? II. Germination parameters, carbohydrates, proteins, nucleic acids and hydrolytic enzymes // J. Chem. Biol. Phys. Sci. 2016. Vol. 6. P. 351–367.
12. Kalybekova Zh. T., Tsygankov V. I., Zuev E. V., Novikova L. Yu. The use of drought resistance indices in the study of the spring bread wheat collection under the condition of Aktobe region // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2022. Vol. 183. No. 3. P. 85–95. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-3-85-95.
13. Lepekhov S.B. Some principles of spring soft wheat breeding for drought resistance and yield in Altai region: monograph. Barnaul: Altai Research Institute of Agriculture, 2015. 149 p.
14. Sherstneva O., Abdullaev F., Kior D., Yudina L., Gromova E., Vodeneev V. Prediction of biomass accumulation and tolerance of wheat seedlings to drought and elevated temperatures using hyperspectral imaging // Front. Plant Sci. 2024. Vol. 15. Art. No. 1344826. DOI: 10.3389/fpls.2024.1344826.
15. Churakova S. A., Lisitsyn E. M., Batalova G. A. Changes in organization of action of photosystem II in oat leaves under osmotic stress // Rossijskaâ sel'skhozâjstvennaâ nauka. 2023. No 5. P. 11–14. DOI: 10.31857/S2500262723050022.

UDC 633.111.1:631.524.85

Volkova L. V., Amunova O. S., Khrapova Zh. Yu.

USE OF LABORATORY DIAGNOSTICS IN DETERMINING STRESS TOLERANCE OF SPRING SOFT WHEAT VARIETIES

Summary. *Nonspecific protective reactions during the juvenile period of plant development are an important component of the overall field resistance. The purpose of the research was to identify the relationship between laboratory and field resistance to water deficit in spring wheat varieties, with a view to optimising the breeding process. The study was conducted at the Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky on ten varieties and breeding numbers of spring wheat. The seeds were germinated for seven days in a roll culture (twofold repetition) with the addition of a 10 % PEG-400 solution; distilled water served as the control. The application of an osmotic agent resulted in a substantial decline in the mass of the raw and dry matter of the aboveground part of the seedlings (averaging 8.8 and 29.9 %, respectively, compared to the control), while the number of roots and their dry weight increased (108.0 and 126.0 %, respectively, compared to the control). The analysis of the main components allowed us to identify the main signs in laboratory diagnostics and divide the varieties into two groups according to their resistance to water deficit. The mean values of stress response differed significantly between the groups of “resistant” and “unstable” varieties in terms of root length ($d=7.6$ %), root dry matter mass ($d=21.1$ %) and seedling dry matter mass ($d=13.5$ %). The studied genotypes were estimated by yield during the years with contrasting weather conditions (2021–2024; Selyaninov Hydrothermal Coefficient (HTC) = 0.73–2.04). The average yield of the varieties included in the “resistant” group according to laboratory diagnostics was found to be significantly higher (by 0.21 t/ha) than that of the varieties characterized as “unstable”. Correlation analysis revealed a close positive relationship between the average yield and root length stability ($r=0.683$; significant at $p<0.05$) and seedling dry matter weight stability ($r=0.669$; significant at $p<0.05$). The variety “Urozhenka” (owner and originator – Federal Agricultural Research Center of the North-East) exhibited a combination of high yield and resistance to water deficit during the early stages of development.*

Keywords: *Triticum aestivum L., seedlings, laboratory diagnostics, nonspecific resistance, correlations, yield, tolerance index.*

Волкова Людмила Владиславовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории мягкой яровой пшеницы ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: volkovkirov@mail.ru.

Амунова Оксана Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории мягкой яровой пшеницы ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: yuzhnoe5@mail.ru.

Храпова Жанна Юрьевна, магистрант, лаборант-исследователь лаборатории мягкой яровой пшеницы ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru.

Volkova Lyudmila Vladislavovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of spring soft wheat, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: volkovkirov@mail.ru.

Amunova Oksana Sergeevna, Cand. Sc. (Biol.), researcher of the Laboratory of spring soft wheat, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: yuzhnoe5@mail.ru.

Khrapova Zhanna.Yurievna, graduate student, research assistant of the Laboratory of spring soft wheat, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru.

Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» (тема № FNWE-2022-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), крупяных (гречиха) и технических (картофель, лен-долгунец) культур; моделей сортов с повышенной продуктивностью и устойчивостью к действию стрессовых биотических и абиотических факторов, с улучшенными селекционноценными признаками; технологий управления продукционным процессом в условиях стрессовых факторов европейского Северо-Востока России, локального и глобального изменения климата для обеспечения импортозамещения, укрепления продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения»).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 30.01.2025.

Дата принятия к печати – 20.03.2025.